

स्वामी विवेकानंदांच्या तत्त्वज्ञानातून माणूस घडविणारे शिक्षण

प्रा. वाघेरे परशराम भगिरथ

शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय, नाशिक

आपल्या भारतीय संस्कृतीची मुळे खुप खोलवर रुजलेली आहे. भ्रातृभावाची संस्कृती आहे याच संस्कृतीतून उस्फुर्त प्रकट होणारे संबोधन हे सान्या जगताला होते. 'माझ्या अमेरिकन बंधू-भगिनींनो... ! ह्यातून सान्या विश्वाला जिंकण्याची किमया घडून आली हे उद्गार होते स्वामी विवेकानंदांचे.

स्वामी विवेकानंदाचा जन्म 12 जानेवारी अकराशे 1863 या दिवशी कलकत्ता येथे दत्त कुटुंबामध्ये झाला. त्यांचे नाव नरेंद्रनाथ दत्त असे होते. तर वडिलांचे नाव विश्वनाथ दत्त होते. वडील कलकत्ता उच्च न्यायालयात वकील होते. आई भुवनेश्वरी देवी धर्म पारायण स्त्री होती. नरेंद्रनाथ अतिशय कुशाग्र बुद्धीचे होते आरंभीचे शिक्षण घरीच झाले होते. उच्च शिक्षणासाठी प्रेसिडेन्सी कॉलेजात प्रवेश घेऊन पाश्चिमात्य तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास केला. आपल्या कॉलेजच्या प्राचार्यांकडून त्यांना श्री. रामकृष्ण परमहंस यांच्या विषयी माहिती मिळाली. पहिल्या भेटीतच नरेंद्रनाथ प्रभावित झाले. त्यानंतर नरेंद्रनाथ दत्तांनी शिष्यत्व पत्करले. त्यांना दिव्य आत्मिक ज्ञान मिळाले. नरेंद्रनाथांचे ते स्वामी विवेकानंद ह्या रूपात सर्वांना परिचित झाले. 1886 साली श्री. रामकृष्ण परमहंस अनंतात विलीन झाल्यावर त्यांच्या कार्याची धुरा स्वामी विवेकानंदांनी सांभाळली. त्यानंतर रामकृष्ण मिशनची स्थापना केली. 1887 साली स्वामी विवेकानंदांनी संन्यास ग्रहण केला आणि भारत भ्रमणास निघाले. 1893 साली कन्याकुमारी मंदिरात पोहोचले. दक्षिण समुद्रातील खडकावर बसून त्यांना समाधी लागली व दिव्य अनुभूती झाली. तो क्षण जीवनात कलाटणी देऊन गेला.

स्वामी विवेकानंदांनी राष्ट्रसेवेचे व्रत पत्करून 1883 च्या सप्टेंबर मध्ये अमेरिकेत होणाऱ्या विश्वधर्म परिषदेत त्यांनी भारतीय धर्म आणि तत्त्वज्ञान ह्यांचा परिचय विश्वाला करून दिला. भारताला विश्वामध्ये गौरवशिखरी नेऊन प्रतिष्ठित केले. रामकृष्ण मिशन द्वारा त्यांनी भारतीय धर्म, संस्कृतीचा प्रचार कार्य सुरु केले. तसेच शिक्षणसंस्था, रुग्णालये स्थापनेचे कार्य हाती घेतले. कलकत्त्याला बेलर मठाची स्थापना केली. 1899 मध्ये अमेरिका, इटली, फ्रान्स ह्या देशात पर्यटन करून पॅरिस विश्वधर्म इतिहास संमेलनात सहभागी होऊन परतले. धर्मप्रचार, समाजसेवा, जनजागृती ह्या कार्यांच्या रूपाने ते मातृभूमीची सेवा करित होते.

स्वामी विवेकानंदांनी ग्रंथरचना करून ज्ञानाचा प्रसार केला त्यांची ग्रंथ संपदा –

– ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग, राजयोग, प्रेमयोग

- व्यवहारिक जीवनात वेदांत प्राच्य आणि पाश्चात्य.
- माझे गुरुदेव, हिंदू धर्म, धर्म रहस्य, धर्म विज्ञान.
- आमचा भारत वर्तमान भारत आणि शिक्षण हे प्रमुख ग्रंथ आहेत.

स्वामी विवेकानंदांचे तत्त्वज्ञान :

स्वामी विवेकानंद वेदातांवर आस्था ठेवून होते. त्यातही अद्वैत वेदांताची तत्त्वे त्यास मान्य होती. सृष्टीचे अधतत्व ब्रह्म असते. ज्याप्रमाणे कोळ्याचे जाळे त्याच्याच तोंडातून निघालेल्या परार्थापासून बनलेले असते. त्याचप्रमाणे ब्रह्मांडाची निर्मिती स्वतःच करित असते. ह्या सृष्टीचा निर्माता परमात्मा आहे. त्यामुळे त्याचा अंश सर्व चराचरात आहे. आत्मा परमात्म्याचा अंश असल्यामुळे तो सुद्धा अनादी, अनंत, चैतन्यपूर्ण शाश्वत आहे. आत्मा शरीरात चैतन्य निर्माण करतो. शरीरात वास करणाऱ्या आत्म्यामध्ये परमात्मा रूपाला जाणून घेण्याची शक्ती असते. परंतु त्यासाठी ज्ञानाची आवश्यकता आहे. आत्म्याला जेव्हा परमात्म्याची ओळखीची खूण पटते तेव्हा तो त्यात विलीन होतो त्यास मुक्ती मिळते. अन्यथा तो जीवनमृत्यूच्या फेऱ्यात शरीरामध्येच अडकलेला असतो जन्ममृत्यूचे चक्र संपते आणि मनुष्यजीवनाचे उद्दिष्ट ही मुक्ती असते. त्याचप्रमाणे मनुष्य ज्या सृष्टीमध्ये वास करतो तेथे त्यास जीवन जगतांना बऱ्याच समस्यांना तोंड द्यावे लागते. त्यासाठी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सुदृढतेची गरज आहे. तेव्हाच जीवन सुखमय होईल जीवनात पावित्र्य असावे अंतःकरणाची शूचिता असावी. कोणत्याही कार्यात प्रामाणिकपणा असावा. रंजल्या गांजल्यास मदतीचा हात द्यावा. परोपरीने सहाय्य करावे असे वेळोवेळी मार्गदर्शन केले आहे. ह्यानुसार वागल्यास मनुष्याचा उद्धार होईल.

शिक्षण विषयक तत्त्वज्ञान

स्वामी विवेकानंद वेदातांचे भाष्यकार व भारताच्या प्राचीन संस्कृतीचे उपासक होते. त्यामुळे भारतीय शिक्षणात भारतीयत्व असले पाहिजे. असे त्यांना वाटायचे त्यांनी पुरस्कृत केलेले शिक्षणाचे तत्त्वज्ञान 'माणूस घडविणारे शिक्षण' ह्या रूपात ओळखले जाते. त्यांनी शिक्षणाच्या सर्व पैलूंवर विचार केला आहे. त्यांनी आपल्या देशातील लोकांच्या कल्याणासाठी शिक्षण महत्त्वाचे मानले. त्यांनी जनसामान्यांसाठी शिक्षण प्रस्तुत केले. त्यांचे शिक्षण सर्वांसाठी होते. अगदी सामान्य जनापर्यंत शिक्षण पोहोचले पाहिजे. निरक्षर लोकांना साक्षर करणे ही खऱ्या अर्थाने लोक शिक्षणाची पायरी आहे. त्यांचे शिक्षण मानवनिर्मितीचे शिक्षण मानले जाते. माणसाची योग्य प्रकारची जडणघडण शिक्षणाद्वारे झाली पाहिजे असे त्यांचे मत होत.

शिक्षणाची व्याख्या

ह्याच तत्त्वाच्या आधारे स्वामी विवेकानंदांचे शैक्षणिक विचार स्पष्ट झालेले आहेत. त्यांचे शिक्षण माणूस घडविणारे शिक्षण 'Man Making Education' होते ते म्हणतात. शिक्षण म्हणजे माणसातील पूर्णत्वाचा अविष्कार पूर्णत्व मनुष्याचा अंतर्गत असते. सुप्त स्वरूपात असते. शिक्षणामुळे ते प्रगट होते. 'Education is the manifestation of the perfection in Man' ज्ञान प्राप्ती ही स्वतःच्याच अंतरंगातून होते. ज्ञान हे स्वतः जवळ असते. त्याची ओळख व्हायला पाहिजे. कारण तुमचे मन हे विश्वाच्या अमर्याद विद्वत्तेने परिपूर्ण आहे. ज्ञानावरील आवरण दूर करणे हेच शिक्षण होय.

स्वामी विवेकानंद अशा शिक्षणाची अपेक्षा होती की ज्याद्वारे चारित्र्याची निर्मिती व्हावी, मनाचे सामर्थ्य वृद्धिंगत व्हावे, बुद्धी विकसित व्हावी आणि मनुष्य स्वतःच्या पायावर उभा व्हावा, स्वावलंबी व्हावा.

स्वामी विवेकानंद प्रणित शिक्षणाची उद्दिष्टे :

1. आत्मविकास
2. स्वधर्माची परिपूर्ती
3. चारित्र्य निर्मिती
4. आत्मसाक्षात्कार
5. उत्तरदायित्वाचे भाव
6. परीपूर्णत्वाचा ध्यास
7. वैश्विक बंधुत्व
8. जीवनातील व्यावहारिकतेला भाव

राष्ट्रभक्त तरुणाईला स्वामी विवेकानंदांचा संदेश :

"उठा जागे व्हा ! ध्येय सिद्धी झाल्याविना थांबू नका.....! त्यासाठीच मला तरुणाई हवी आहे ! राष्ट्रभक्त, सुदृढ, उत्साही, श्रद्धावान आणि समर्पित माणसे हवीत.

ते म्हणत माझा युवा पिढीवर संपूर्ण विश्वास आहे. या युवकांमध्ये मला हवी असलेली माणसे मिळतील सिंहाच्या उदयाची, ते प्रश्नांवर उत्तरे शोधून काढतील.

मी ध्येय निश्चित केले आहे आणि त्याला जीवन वाहिले आहे. जर माझ्या आयुष्यात मला यश मिळाले नाही तर माझ्याहून श्रेष्ठ कोणीतरी पुढे येईल आणि माझे कार्य यशस्वी करून दाखविल. मी

अंतःकरणपूर्वक परिस्थितीशी घेतलेली झुंज हेच माझे श्रेय आहे. तुमच्यात सर्व शक्ती वास करीत आहे. अशी श्रद्धा तुमच्यापैकी प्रत्येकाच्या मनात जागी होऊ दे ! मग, तुम्ही सर्व हिंदुस्तान चैतन्याने भारून टाकाल आणि त्यानंतर बंधुनो ! जगातील सर्व राष्ट्रांमध्ये जाल आणि त्या त्या राष्ट्राच्या घडणीमध्ये हिंदू तत्त्वांचे फार मोठे योगदान असेल. हिंदुस्थानातील आणि अन्यत्र असलेल्या प्रत्येक वंशाचे चैतन्य आपण जागविले पाहिजे.

यासाठी मला युवक हवे आहेत !

संदर्भ :

1. स्वामी विवेकानंद एकत्र चरित्र, लेखक आशाप्रसाद
2. 21 वे शतक आणि स्वामी विवेकानंद, लेखक श्रीपाद को
3. 75 गोष्टी स्वामी विवेकानंदांच्या, लेखक करुणा ढापरे